

**PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF
TIPE *STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS*
(STAD) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
MATEMATIKA SISWA KELAS V SD NEGERI 24 TOBOALI**

Marwiyah¹, Didi Kriswanto²

*SD Negeri 24 Toboali, Jl. Trans Rias II, Toboali, Bangka Selatan,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung^{1&2}.
marwiyah48@guru.sd.belajar.id¹, didikriswanto1999@gmail.com²*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe *Student Teams Achievement Divisions* (STAD) pada siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Objek penelitian ini adalah hasil belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 68. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terbukti dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Hal tersebut dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II yang mengalami peningkatan secara signifikan. Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 62,08 dengan persentase ketuntasan sebesar 58,33% dan pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 75,41 dengan persentase ketuntasan sebesar 83,33%. Selain itu, diikuti juga dengan peningkatan yang positif pada perubahan sikap percaya diri, kedisiplinan, dan tanggung jawab.

Kata kunci: Hasil Belajar, Model pembelajaran STAD.

Abstract: *This study aims to improve mathematics learning outcomes through the application of a cooperative learning model of the Student Teams Achievement Divisions (STAD) type in V grade students at SD Negeri 24 Toboali. This research is a type of classroom action research. The subjects in this study were all V grade students at SD Negeri 24 Toboali, totaling 24 students consisting of 13 boys and 11 girls. The object of this research is the results of learning mathematics in fifth grade students of SD Negeri 24 Toboali. Data collection techniques using observation, written tests, and documentation. This research was said to be successful if 80% of students achieved the KKM, namely 68. The results showed that the Application of the STAD Type Cooperative Learning Model was proven to be able to improve Mathematics Learning Outcomes for Class V SD Negeri 24 Toboali in the Academic Year 2022/2023. This is evidenced by the completeness of student learning outcomes in cycle I and cycle II which experienced a significant increase. The average score of students who completed the first cycle was 62.08 with a completeness percentage of 58.33% and in the second cycle the average student score increased to 75.41 with a completeness percentage of 83.33%. In addition, it was also followed by a positive increase in changes in self-confidence, discipline, and responsibility.*

Keywords: *Learning Outcomes, Learning Model STAD.*

Pendahuluan

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam dunia pendidikan, karena pelajaran matematika merupakan sarana yang dapat digunakan untuk membentuk siswa berpikir secara ilmiah. Berdasarkan asal katanya, matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat dengan bernalar (Syafri, 2016). James dan James dalam Syafri (2016) mengemukakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan antara satu dengan lainnya yang memiliki peran masing-masing. Sedangkan menurut Hasratuddin (2014) matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan, konsep-konsep matematika yang

tersusun secara hirarkis, berstruktur dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep paling kompleks yang saling berhubungan. Di samping itu, pembelajaran matematika juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berhitung, mengukur, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu tugas guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan bersemangat.

Suasana pembelajaran yang demikian akan berdampak positif dalam pencapaian hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran yang akan diajarkan dan dapat menyajikannya dengan model pembelajaran yang sesuai dengan materi dan perkembangan siswanya. Namun pada kenyataan di lapangan, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas V SDN 24 Toboali, khususnya proses pembelajaran matematika materi bilangan bulat masih terdapat beberapa masalah dan hambatan yaitu: 1) Siswa masih belum menunjukkan adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional dan fisik, 2) Model pembelajaran yang digunakan juga masih bersifat monoton, cenderung membuat rendahnya keaktifan siswa dalam mengerjakan tugas-tugas baik secara individu maupun kelompok, 3) Hasil belajar matematika siswa masih rendah dan masih banyak siswa yang belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Maksimal).

Untuk memperbaiki hambatan tersebut, maka guru perlu melakukan perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa salah satunya adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat membuat siswa aktif selama proses pembelajaran (Gracia &

Anugraheni, 2021). Pembelajaran kooperatif diyakini dapat membuat proses pembelajaran lebih efektif dan mampu meningkatkan hasil belajar dengan *sharing* pengetahuan melalui diskusi kelompok atau lebih dikenal dengan layanan tutor sebaya (Cahyaningsih, 2018). Salah satu tipe dari model pembelajaran kooperatif yaitu tipe *Student Teams Achievement Divisions* (STAD). Menurut Agustiningtyas & Surjanti (2021) menjelaskan bahwa proses pembelajaran kooperatif tipe STAD mampu membuat para siswa merasa senang dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran kooperatif tipe STAD melibatkan kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan mengkondisikan setiap siswa sehingga mampu berdiskusi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan dan tugas akademik sekaligus saling membantu menguasai materi pembelajaran melalui tanya jawab (Sukerti, 2020). Penggunaan model pembelajaran STAD dalam pembelajaran dapat membantu kelancaran, efektivitas, dan efisien pencapaian tujuan pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar siswa, karena kegiatan pembelajaran lebih bervariasi dan tidak monoton sehingga siswa tidak merasa bosan dengan kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peningkatan Hasil Belajar Matematika melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Teams Achievement Divisions* (STAD) pada Siswa Kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Menurut Arikunto (2015) menyatakan bahwa penelitian tindakan kelas (PTK) adalah penelitian yang dilakukan oleh guru untuk penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Penelitian tindakan kelas akan dilaksanakan pada tanggal 08-24 November 2022. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali yang berjumlah 24 siswa terdiri dari 13 laki-laki dan 11 perempuan. Objek penelitian ini adalah Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dekriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Keberhasilan penelitian ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang mengalami peningkatan pada siklus I dan siklus II. Penelitian ini dikatakan berhasil jika 80% siswa mencapai KKM yaitu 68.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian Tindakan Kelas telah dilaksanakan di SD Negeri 24 Toboali. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui Peningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023 melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Teams Achievement Divisions* (STAD). Penelitian tindakan kelas dilakukan melalui 2 siklus, siklus I dilaksanakan pada tanggal 08 November 2022 dan siklus II dilaksanakan pada tanggal 24 November 2022.

Hasil pengamatan siswa dari penelitian tindakan kelas pada siklus I masih ditemukan beberapa kendala yaitu siswa belum sepenuhnya bisa

mengikuti setiap tahapan-tahapan model pembelajaran STAD, hal ini terlihat pada saat bekerja kelompok masih ada siswa yang tidak berpartisipasi dalam kelompoknya. Kemudian manajemen waktu yang digunakan belum efektif sehingga dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran materi yang tersampaikan tergesa-gesa dan tidak maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan pada siklus I, maka pada siklus II dilakukan beberapa perbaikan dalam langkah-langkah pembelajaran agar kendala yang terjadi pada siklus I dapat diselesaikan dengan efektif. Beberapa langkah perbaikan yang dilakukan yaitu guru melakukan monitoring dan pendampingan selama proses pembelajaran. Hal tersebut berdampak pada siswa yang dapat lebih aktif berdiskusi dalam kelompoknya dan lebih fokus dalam mengerjakan soal secara individu. Setelah melakukan perbaikan dan dilihat dari hasil pengamatan siswa pada siklus II terbukti mengalami peningkatan dari penilaian sikap siswa. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari gambar grafik di bawah ini.

Gambar 1.
Grafik Peningkatan Hasil Observasi Siswa

Berdasarkan grafik pada gambar 1. menunjukkan bahwa hasil observasi penilaian sikap siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Persentase penilaian sikap percaya diri siswa pada siklus I sebesar 55% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 76%, penilaian sikap kedisiplinan siswa pada siklus I sebesar 60,25% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 84,25%, dan penilaian sikap tanggung jawab siswa pada siklus I sebesar 54% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 85,25%.

Untuk hasil belajar siswa juga ikut mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023 melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Teams Achievement Divisions* (STAD) dapat dilihat pada gambar grafik di bawah ini.

Gambar 2.
Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Berdasarkan grafik pada gambar 2. menunjukkan bahwa ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 62,08

dengan persentase ketuntasan sebesar 58,33% dan pada siklus II meningkat menjadi 75,41 dengan persentase ketuntasan sebesar 83,33%.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Teams Achievement Divisions* (STAD) terbukti dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Hal tersebut sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas ini dapat dinyatakan berhasil.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu yang relevan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilihan model pembelajaran STAD terbukti berhasil memberikan dampak pada peningkatan hasil belajar siswa (Noviana & Huda (2018); Wardana, Banggali, & Husain (2017); Hazmiwati (2018); Purwanti & Gafur (2018); Pujiono (2017). Lebih lanjut hasil penelitian Indrawati (2017) menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. Kemudian hasil penelitian Nasryah & Rahman (2018) menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Selanjutnya hasil penelitian Sumilat (2021) menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pencapaian ketuntasan hasil belajar baik secara individu maupun secara klasikal. Hal ini terjadi karena guru telah menerapkan langkah-langkah pembelajaran dengan tepat dan mampu menumbuhkan motivasi siswa, sehingga para siswa dengan percaya diri belajar, berdiskusi, dan *sharing* pengetahuan serta bekerjasama untuk menyelesaikan suatu tugas.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Teams Achievement Divisions* (STAD) terbukti dapat Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas V SD Negeri 24 Toboali Tahun Pelajaran 2022/2023. Hal tersebut dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar siswa pada siklus I dan siklus II yang mengalami peningkatan secara signifikan. Nilai rata-rata siswa yang tuntas pada siklus I yaitu 62,08 dengan persentase ketuntasan sebesar 58,33% dan pada siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 75,41 dengan persentase ketuntasan sebesar 83,33%. Selain itu, diikuti juga dengan peningkatan persentase penilaian sikap percaya diri siswa pada siklus I sebesar 55% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 76%, penilaian sikap kedisiplinan siswa pada siklus I sebesar 60,25% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 84,25%, dan penilaian sikap tanggung jawab siswa pada siklus I sebesar 54% mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 85,25%. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas ini dapat dinyatakan berhasil.

Daftar Pustaka

- Agustiningtyas, P., & Surjanti, J. (2021). Peranan teman sebaya dan kebiasaan belajar terhadap hasil belajar melalui motivasi belajar di masa Covid-19. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 3(3). 794-805.
- Arikunto, S. (2015). *Penelitian Tindakan Kelas Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Cahyaningsih, U. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tai (*Team Assisted Individualization*) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika. *Jurnal Cakrawala Pendas*. 4(1). 1-14.
- Gracia, A. P., & Anugraheni, I. (2021). Meta Analisis Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Numbered Head Together* Terhadap Hasil Belajar Siswa di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 3(2). 436-446.
- Hasratuddin. (2014). Pembelajaran Matematika Sekarang dan yang akan Datang Berbasis Karakter. *Jurnal Didaktik Matematika*. 1(2). 1-10.
- Hazmiwati, H. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas II Sekolah Dasar. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 7(1). 178-184.
- Indrawati, N. L. G. E. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Team Achievement Divisions* (STAD) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VI SD No. 1 Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Semester I Tahun Pelajaran 2016/2017. *Journal of Education Action Research*. 1(2). 68-75.
- Nasryah, C. E., & Rahman, A. A. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Teams Achievement Division* (STAD) Pada Materi Bangun Datar Segi Empat di Kelas 5 SD Negeri Inpres 115495 Sisumut Kota Pinang. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 3(1).
- Noviana, E., & Huda, M. N. (2018). Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan hasil belajar PKN siswa kelas IV SD Negeri 79 Pekanbaru. *Primary: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. 7(2). 204-210.
- Pujiono, R. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Team Achievement Divisions* (STAD) Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar IPA Siswa Kelas VB SDN 047 Tarakan. *Journal of Education Research and Evaluation*. 1(4). 198-203.

- Purwanti, S., & Gafur, A. (2018). Penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar PKn. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 15(2). 140-148.
- Sukerti, N. N. (2020). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika pada Siswa Kelas V SDI Blidit Kabupaten Sikka. *EDUTECH Undiksha*. 8(1). 92– 101.
- Sumilat, J. M. (2021). Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD (*Student Teams Achievement Divisions*) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Sisiwa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*. 3(3). 865-870.
- Syafri, F. S. (2016). *Model Pembelajaran Matematika Realistik di MI*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Wardana, I., T. Banggali, & H. Husain. (2017). Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Student Team Achievement Division* (STAD) untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IPA Avogadro SMA Negeri 2 Pangkajene (Studi pada Materi Asam Basa). *Jurnal Chemica*. 18(1). 76–84.